

PROZESS-NR. **PROZESSNAME**

vorgelagerte Prozesse

nachgelagerte Prozesse

PROZESSBESCHREIBUNG

ROLLE **QUALITÄTSKRITERIEN** **RESSOURCEN**

KOSTEN

ZEIT